

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Зобова Ольга Анатольевна¹, Ермолова Елена Анатольевна², Васильева Людмила Михайловна³, Лукин Анатолий Анатольевич⁴, Новиков Юрий Николаевич⁵

¹Преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: z89611849809@yandex.ru

²Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: fizcult_kaf@vgasu.vrn.ru

³Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: vasileva.ludmila.mix2017@yandex.ru

⁴Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: sambo.vityazi@bk.ru

⁵Доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: fizcult_kaf@vgasu.vrn.ru

Аннотация

В статье рассматривается система преподавания предмета физическая культура в учебных заведениях СССР в первой половине XX века. Показано, что значительной вехой в развитии физической культуры и спорта в СССР стало появление "Всеобуча", неотъемлемой частью которого стала физическая культура. Он представлял собой новый подход к физкультурному движению, основанный на классовых принципах и связывающий спорт с такими понятиями, как патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Инструкторами Всеобуча были преимущественно спортсмены, которые передавали свои навыки призывникам. Лучшие лыжники, гимнасты и конькобежцы обучали молодежь и составляли ядро Высшего совета физической культуры. На протяжении десятилетий Красная площадь Москвы восхищалась сильными молодыми людьми, которые в сложных условиях военного времени не только сохраняли, но и укрепляли свои силы, готовые в любой момент встать на защиту Родины.

Ключевые слова: спорт, дисциплина, Родина, общество, человек, патриотизм.

I. ВВЕДЕНИЕ

В конце XIX - начале XX века физическое воспитание стало приоритетной задачей реформирования образования в России. В этот период русская общеобразовательная школа значительно отставала от потребностей страны в социально-экономическом, культурном и военном развитии. Первый этап развития физической культуры в учебных заведениях был военно-гимнастическим (1889-1900 гг.). Введение физической культуры в школы было обусловлено потребностями армии.

Основной целью преподавания физической культуры было улучшение физического развития учащихся. В содержание воспитания были добавлены военная гимнастика, порядковые и строевые упражнения. Также были включены подвижные игры, ходьба, танцы, бег, прогулки и различные походы. На втором этапе, военно-игровом (1900-1917 гг.), была поставлена новая цель - укрепление здоровья учащихся с помощью игр и новых элементов в физической культуре. К содержанию физического воспитания были добавлены фехтование, ручной труд, новые системы гимнастики, плавание, спортивные игры, гребля, катание на коньках и лыжах.

Танцы, ходьба, бег, походы и прогулки также продолжились развиваться. Игровые и атлетические упражнения стали основными средствами физического развития учащихся. Третий этап, военно-спортивный (1917-1920 гг.), характеризовался спортивизацией физической культуры с целью повышения уровня физического развития учащихся и отвлечения их от революционного движения. В содержание физического воспитания добавились спортивные игры, различные виды спорта и стрелковое дело. Организации, такие как "потешные полки", осуществляли подготовку учащихся при школах.

Развитие физической культуры в средних учебных заведениях на протяжении этого периода было связано с требованиями социально-экономического, культурного и военного развития страны. Каждый этап имел свои особенности в целях и содержании преподавания физической культуры, отражая изменения в общественных потребностях и требованиях.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В начале XX века спорт и физические игры завоевали популярность среди студентов, получив широкое распространение в их среде. Чтобы отвлечься от политических конфликтов, организовывались спортивные секции. В университетах Петербурга, Москвы, Киева и Томска были созданы клубы, где студенты занимались спортом, гимнастикой и играми. В 1911 году была основана Санкт-Петербургская городская спортивная лига студентов, а в 1914 году - Московская городская спортивная лига студентов, которые проводили соревнования среди студентов университетов.

К началу Первой мировой войны в России насчитывалось 105 высших учебных заведений, в 40 из них работали спортивные секции по различным видам спорта - фехтованию, лыжам, конькам, гимнастике, футболу, борьбе, легкой атлетике. Однако самостоятельное развитие спорта не могло полностью компенсировать отсутствие обязательного физического воспитания в учебных планах вузов.

В результате реформ XIX века появились спортивные общества и клубы, доступные только представителям буржуазии и дворянства. Первыми из них стали Санкт-Петербургский речной яхт-клуб (1860) и Речной яхт-клуб в Москве (1867).

Особую популярность приобрели футбол, лыжный спорт, борьба, легкая атлетика, гимнастика, гребля и тяжелая атлетика. Значительную роль в развитии спорта в России сыграли международные соревнования, в которых принимали участие и спортсмены нашей страны.

В 1894 году генерал А.Д. Бутовский представлял Россию на Международном спортивном конгрессе в Париже и был избран в члены Международного олимпийского комитета.

Хотя российские спортсмены не участвовали в первых Олимпийских играх в Афинах, они регулярно принимали участие в международных соревнованиях по конькобежному спорту, борьбе, тяжелой атлетике, велоспорту, фехтованию, гребле. В начале XX века российские спортсмены часто становились чемпионами на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх. Н. Струнников становился чемпионом мира по конькобежному спорту в 1910 и 1911 годах. Н.А. Панин-Коломенкин завоевал золотую медаль по фигурному катанию на IV Олимпийских играх в Лондоне в 1908 году.

Серебряные медали на этих играх получили борцы Н. Орлов и А. Петров. Были и другие талантливые спортсмены: Н. Струнников и В. Ипполитов - в конькобежном спорте, С. Елисеев - в тяжелой атлетике, И. Поддубный - в борьбе, А. Харлампиев - в боксе, М. Свешников - в гребле.

В 1912 году Россия впервые официально приняла участие в Олимпийских играх в Стокгольме с полноценной командой. Из-за недостаточной подготовки российская команда заняла предпоследнее место, получив две серебряные и две бронзовые медали и разделив 15-е и 16-е места с командой Австро-Венгрии.

В конце 1912 года правительство учредило "Управление главного наблюдателя за физическим развитием населения Российской империи" для усиления контроля и политического надзора за деятельностью спортивных обществ. Однако создание этого управления и совета не оказало существенного влияния на развитие спортивного движения в России.

После неудачных выступлений на Олимпийских играх Олимпийский комитет России принял решение о ежегодном проведении Всероссийских олимпиад. Первая Олимпиада прошла в Киеве в 1913 году, затем в Риге в 1914 году. В рижских соревнованиях приняли участие представители 24 городов. Программа длилась шесть дней и включала соревнования по легкой атлетике, гимнастике, фехтованию, стрельбе, велоспорту, мотоспорту, тяжелой атлетике, конному спорту, футболу, плаванию, парусным гонкам для мужчин, а также соревнования по легкой атлетике и фехтованию для женщин.

Накануне Первой мировой войны в России насчитывалось более 1200 спортивных, охотничьих и рыболовных клубов, объединявших около 50 тысяч спортсменов. Однако эти показатели значительно отставали от показателей Германии, США, Англии, Франции и других стран.

Спортивные общества типа "Богатырь", "Маяк", а также общие спортивные лиги и союзы (футбольный, конный, теннисный и др.) возглавлялись генералами, бизнесменами и банкирами.

В начале XX века в стране стали появляться такие новые виды спорта, как баскетбол, плавание, русский хоккей, гандбол и автоспорт. Соревнования проводились в городах и губерниях, а по некоторым видам спорта в России проводились национальные чемпионаты.

В 1915 году правительство объявило мобилизацию спортсменов для помощи царской армии. Формирование основ советской системы физического воспитания началось с введения государственных органов управления, подчинявшихся вертикальной структуре. В 1920-е годы развитие физической культуры и спорта шло по разным направлениям: медицинский аспект, пролетарская физическая культура, система воспитания скаутов, концепция национально-буржуазных систем физического воспитания.

Значительной вехой в развитии физической культуры и спорта в СССР стало появление "Всеобуча", неотъемлемой частью которого стала физическая культура. Он представлял собой новый подход к физкультурному движению, основанный на классовых принципах и связывающий спорт с такими понятиями, как патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Инструкторами Всеобуча были преимущественно спортсмены, которые передавали свои навыки призывникам. Лучшие лыжники, гимнасты и конькобежцы обучали молодежь и составляли ядро Высшего совета физической культуры.

В честь юбилея Всевобуча был проведен парад, продемонстрировавший потенциал и возможности спорта. Красная площадь Москвы восхищалась сильными молодыми людьми, которые в сложных условиях военного времени не только сохраняли, но и укрепляли свои силы, готовые в любой момент встать на защиту Родины. В 1923 году было создано первое в стране добровольное спортивное общество "Динамо". Первая футбольная команда Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, выехав за границу, добилась успеха в Швеции, Норвегии, Германии и других странах. В этот период были достигнуты рекордные успехи в различных видах спорта, строились новые спортивные сооружения, создавались физкультурные кабинеты на заводах и фабриках. Первая Всесоюзная спартакиада, открывшаяся парадом на Красной площади 17 августа 1928 года, стала значительной вехой в развитии физической культуры в России. Она совпала с завершением IX Олимпийских игр в Амстердаме.

Буржуазные спортивные деятели предрекали Спартакиаде провал, но еще до старта в Москву приехали 7225 спортсменов со всех уголков страны, что превысило число участников в Амстердаме, где собралось всего 3015 представителей из 46 стран. За 12 дней Спартакиада установила множество достижений и рекордов, соперничая с Олимпийскими играми по захватывающим соревнованиям и техническим результатам. Финал Спартакиады украсили футбольные матчи, которые прошли на новом стадионе "Динамо" и собрали весь город.

Первая Всесоюзная спартакиада стала переломным моментом в развитии физической культуры в России. Страна готовилась к трудовой пятилетке, в Москве строились новые спортивные сооружения. Разработка научно-методических основ физической культуры и спорта часто пересекалась с идеологией и политикой, что сдерживало их продвижение. В те годы основное внимание уделялось элитному спорту, поскольку он рассматривался как демонстрация превосходства социалистической системы над капиталистической. Основой системы физического воспитания юношей и девушек стал комплекс ГТО (Готов к труду и обороне СССР), который стал символом физической подготовки и национальной активности. Вспоминая о ГТО, историки спорта в Москве гордятся достижениями братьев Знаменских, которые совмещали сдачу нормативов ГТО с первыми шагами на беговой дорожке, одерживая яркие победы над опытными бегунами. В это время в мир спорта пришли талантливые представители советской школы, рекордные достижения и победы которых прославили многих спортсменов на международной арене.

В 1936 году молодой советский шахматист Михаил Ботвинник одержал блестящие победы на крупнейших международных шахматных турнирах в Москве и Ноттингеме (Англия). Всего в 25 лет он стал одной из ярких звезд русских шахмат, продемонстрировав исключительный талант и стратегическое мастерство. Процесс развития научно-методических основ физического воспитания и спорта в СССР был сильно ограничен идеологизацией и политизацией. Советская физическая культура и спорт стали тесно связаны с идеологией тоталитарного режима, причем философия марксизма-ленинизма легла в основу их методологии. Таким образом, основы советской системы физического воспитания были построены с учетом вертикальной структуры управления и включали разноплановые подходы к развитию физической культуры и спорта.

В годы Великой Отечественной войны советская система физического воспитания активно ориентировалась на организацию военно-физической подготовки и лечебной физической культуры. Программы физического воспитания в учебных заведениях, комплекс ГТО, "Единая всесоюзная спортивная классификация" и деятельность спортивных организаций способствовали достижению общих целей военного обучения населения страны. Основой для оценки физической подготовленности в СССР служила Единая Всесоюзная спортивная классификация, устанавливающая стандарты для спортивных разрядов и титулов по различным видам спорта. Несмотря на военные действия, спортивные традиции продолжали жить и процветать даже в трудные годы. Например, несмотря на сорванные игры в июне 1941 года, в декабре того же года в Москве прошел турнир по хоккею с мячом, а также состоялись соревнования по конькобежному спорту и шахматный чемпионат города. Весной 1942 года была проведена традиционная эстафета по садовому кольцу.

После окончания Великой Отечественной войны спорт высших достижений стал приоритетом, на который были направлены основные материально-технические и финансовые ресурсы. Это стало своеобразной площадкой для соревнования между социалистической и капиталистической идеологиями. В СССР была разработана эффективная система подготовки высококлассных спортсменов, поддержанная организационными, материальными, методическими и научными ресурсами. Противоречия между массовой физической культурой и спортом высоких достижений стали основной проблемой физкультурного движения в СССР после войны. С 1930-х годов в СССР коллективы физической культуры (КФК) или спортивные клубы (СК) проводили работы по физической культуре и спорту на предприятиях, учреждениях, вузах и школах.

Эта организационная форма, основанная на принципах производства, оказалась эффективной и продолжала функционировать в последующие годы. В период с 1960-х по 1980-е годы массовая работа по физической культуре и спорту среди детей получила новый импульс, способствуя развитию этой сферы. С 1932 года по 1988 год содержание физического воспитания в учебных заведениях СССР было тесно связано с комплексом ГТО, который оставался программной и нормативной основой советской системы физического воспитания. Программы школ были сосредоточены на военно-физической подготовке учащихся. В конце 1940-х - начале 1950-х годов школьное физическое воспитание было переориентировано на спортивную подготовку, так как советские спортсмены начали активно участвовать в международных соревнованиях - чемпионатах Европы и мира.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование влияния физической культуры на формирование ценностей в первой половине XX века подчеркнуло ее значимость как для формирования общекультурных, так и специфических ценностей. Физическая культура была способна оказывать многогранное воздействие на человека, способствуя его духовному и физическому развитию, содействуя гармоничному развитию личности. Потенциал физической культуры заключался в том, что она способна формировать личность, которая не только воспринимает общекультурные ценности, но и воплощает их в своем единстве тела и духа. Исследователи стремились проанализировать роль физической культуры в контексте культурных ценностей человека. Научные концепции, разработанные в начале XX века, остаются актуальными и в настоящее время для решения современных проблем физической культуры. Они предоставляют теоретико-методологическую базу для глубокого понимания физической культуры в историческом и аксиологическом контекстах, а также для изучения взаимосвязей между физическими и духовными аспектами человека. В целом, идеи ведущих теоретиков послереволюционной России играют важную роль в решении как теоретических, так и практических вопросов, связанных с физической культурой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Быховская И.М. Физическая культура как практическая аксиология человеческого тела: методологические основания анализа проблемы. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1996. Номер 2. С. 19-27.

Виленский М.Я., Литвинов Е.Н. Физическое воспитание: вопросы перестройки. Физическая культура в школе. 1990. Номер 12. С. 2-7.

Воробьев Н.Е. Современное состояние и основные тенденции развития педагогических теорий физического воспитания в США и ФРГ. Архив ОЗС ВНИИФК. М.: ВНИИФК, 1982. 24 с.

Выдрин В.М. Физическая культура и ее теория. Теория и практика физической культуры. 1986. Номер 5. С. 6-10.

Головина Л.Л., Кокова Е.И., Копылов Ю.А. Структура мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся общеобразовательной школы. Физическая культура. Воспитание, образование, тренировка. 1996. Номер 3. С. 11-13.

Давыдов В.В. Проблемы развивающегося обучения. М.: Педагогика, 1986. 240 с.

Ershov B.A., Lubkin Y.Y. (2016) The activities of the Russian Orthodox Church in countering extremism and terrorism in modern Russia. Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. Vol. 11-2 (73). Pp. 97-99. (In Russ).

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. (2020) Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. Pp. 55-58. (In Engl).

Ershov B.A., Perepelitsyn A., Glazkov E., Volkov I., Volkov S. (2019) Church and state in Russia: management issues. 5th International conference on advances in education and social sciences. Abstracts Proceedings, e-publication. Pp. 26-29. (In Engl).

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. (2020) Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. Pp. 517-520. (In Engl).

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. (2020) Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. Pp. 517-520. (In Engl).

Забродин Ю.М., Сосновский Б.А. Мотивационно-смысловые связи в структуре направленности человека. Вопросы психологии. 1989. Номер 6. С. 100-108.

Зеленов Л.А., Лебедев Ю.А. Физическая культура как система. Теория и практика физической культуры. 1985. Номер 9. С. 48-50.

Карпушко Н.А. Научные коммуникации и классификационная структура школьной физической культуры (опыт кластерного анализа). Физическое воспитание школьников: традиции и инновации. Владимир, 1998. С. 9-19.

Кузнецова З.И. Об основных проблемах физического воспитания школьников. Новое в теории и практике физического воспитания детей и подростков. М, 1976. С. 3-11.

Леонтьев А.Н. О формировании способностей. Хрестоматия по возрастной психологии под ред. Д.И.Фельдштейна. М., 1994. С. 46-56.

Лесгафт П.Ф. О преподавании естественных наук в средних специальных заведениях. "Избранные педагогические сочинения". М.: Педагогика, 1988. С. 353-365.

Лях В.И. Двигательные способности. Общая характеристика и основы теории методики их развития в практике физического воспитания. Физическое воспитание школьников: традиции и инновации. Владимир, 1998. С. 20-31.

Малышевский А.Ф. Образование поиск иных смыслов. Физическая культура в школе. 1996. Номер 1. С. 7-9.

Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: Физкультура и спорт, 1977. 246 с.

Новиков А.Д. Средства и методы физического воспитания. К вопросу о систематизации средств и методов физического воспитания. МЛ.: Физкультура и спорт, 1941. 94 с.

Орлов А.Б. Развитие теоретических схем и понятийных систем в психологии мотивации. Вопросы психологии. 1989. Номер 5. С. 27-34.

Скаткин М.Н., Краевский В.В. Содержание общего среднего образования: Проблемы и перспективы. М.: Знание, 1981. 96 с.

METHODOLOGY OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION IN THE USSR IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY

Zobova, Olga Anatolievna¹, Ermolova, Elena Anatolievna², Vasilieva, Lyudmila Mikhailovna³, Lukin, Anatoly Anatolyevich⁴, Novikov, Yuri Nikolayevich⁵

¹Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: z89611849809@yandex.ru

²Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: fizcult_kaf@vgasu.vrn.ru

³Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: vasileva.ludmila.mix2017@yandex.ru

⁴Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: sambo.vityazi@bk.ru

⁵Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: fizcult_kaf@vgasu.vrn.ru

Abstract

The article deals with the system of teaching the subject of physical culture in educational institutions of the USSR in the first half of the XX century. It is shown that a significant milestone in the development of physical culture and sport in the USSR was the emergence of "Vsevobuch", of which physical culture became an integral part. It represented a new approach to the physical culture movement, based on class principles and linking sport with such concepts as patriotism and responsibility for the fate of the Motherland. Vsevobuch instructors were mostly athletes who passed on their skills to conscripts. The best skiers, gymnasts and skaters trained young people and formed the core of the Supreme Council of Physical Culture. For decades, the Red Square in Moscow admired the strong young people who in the difficult conditions of wartime not only preserved, but also strengthened their strength, ready at any moment to stand up in defense of the Motherland.

Keywords: sport, discipline, Motherland, society, man, patriotism.

REFERENCE LIST

Byhovskaya I.M. Fizicheskaya kul'tura kak prakticheskaya aksiologiya chelovecheskogo tela: metodologicheskie osnovaniya analiza problemy. Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 1996. Nomer 2. S. 19-27.

Vilenskij M.YA., Litvinov E.H. Fizicheskoe vospitanie: voprosy perestrojki. Fizicheskaya kul'tura v shkole. 1990. Nomer 12. S. 2-7.

Vorob'ev N.E. Sovremennoe sostoyanie i osnovnye tendencii razvitiya pedagogicheskikh teorij fizicheskogo vospitaniya v SSHA i FRG. Arhiv OZS VNIIFK. M.: VNIIFK, 1982. 24 s.

Vydrin V.M. Fizicheskaya kul'tura i ee teoriya. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 1986. Nomer 5. S. 6-10.

Golovina L.L., Kokova E.I., Kopylov YU.A. Struktura motivacii k fizkul'turno-ozdorovitel'noj deyatel'nosti uchashchihsya obshcheobrazovatel'noj shkoly. Fizicheskaya kul'tura. Vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 1996. Nomer 3. S. 11-13.

Davydov V.V. Problemy razvivayushchegosya obucheniya. M.: Pedagogika, 1986. 240 s.

Ershov B.A., Lubkin Y.Y. (2016) The activities of the Russian Orthodox Church in countering extremism and terrorism in modern Russia. Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. Vol. 11-2 (73). Pp. 97-99. (In Russ).

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. (2020) Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. Pp. 55-58. (In Engl).

Ershov B.A., Perepelitsyn A., Glazkov E., Volkov I., Volkov S. (2019) Church and state in Russia: management issues. 5th International conference on advances in education and social sciences. Abstracts Proceedings, e-publication. Pp. 26-29. (In Engl).

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. (2020) Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. Pp. 517-520. (In Engl).

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. (2020) Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. Pp. 517-520. (In Engl).

Zabrodin YU.M., Sosnovskij B.A. Motivacionno-smyslovye svyazi v strukture napravlenosti cheloveka. Voprosy psihologii. 1989. Nomer 6. S. 100-108.

Zelenov L.A., Lebedev YU.A. Fizicheskaya kul'tura kak sistema. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 1985. Nomer 9. S. 48-50.

Karpushko H.A. Nauchnye kommunikacii i klassifikacionnaya struktura shkol'noj fizicheskoy kul'tury (opyt klaster'nogo analiza). Fizicheskoe vospitanie shkol'nikov: tradicii i innovacii. Vladimir, 1998. S. 9-19.

Kuznecova Z.I. Ob osnovnyh problemah fizicheskogo vospitaniya shkol'nikov. Novoe v teorii i praktike fizicheskogo vospitaniya detej i podrostkov. M, 1976. S. 3-11.

Leont'ev A.N. O formirovanii sposobnostej. Hrestomatiya po vozrastnoj psihologii pod red. D.I.Fel'dshtejna. M., 1994. S. 46-56.

Lesgaft P.F. O prepodavanii estestvennyh nauk v srednih special'nyh zavedeniyah. "Izbrannye pedagogicheskie sochineniya". M.: Pedagogika, 1988. S. 353-365.

Lyah V.I. Dvigatel'nye sposobnosti. Obshchaya charakteristika i osnovy teorii metodiki ih razvitiya v praktike fizicheskogo vospitaniya. Fizicheskoe vospitanie shkol'nikov: tradicii i innovacii. Vladimir, 1998. S. 20-31.

Malyshevskij A.F. Obrazovanie poisk inyh smyslov. Fizicheskaya kul'tura v shkole. 1996. Nomer 1. S. 7-9.

Matveev L.P. Osnovy sportivnoj trenirovki. M.: Fizkul'tura i sport, 1977. 246 s.

Novikov A.D. Sredstva i metody fizicheskogo vospitaniya. K voprosu o sistematizacii sredstv i metodov fizicheskogo vospitaniya. M.: Fizkul'tura i sport, 1941. 94 s.

Orlov A.B. Razvitie teoreticheskikh skhem i ponyatijnyh sistem v psihologii motivacii. Voprosy psihologii. 1989. Nomer 5. S. 27-34.

Skatkin M.N., Kraevskij V.V. Soderzhanie obshchego srednego obrazovaniya: Problemy i perspektivy. M.: Znanie, 1981. 96 s.